

ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ С УЧЕТОМ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ

**ДЫННИК И.В.,
ассистент кафедры «Техносферная
безопасность»
ФГБОУ ВО «Луганский государственный
университет им. В. Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье рассматриваются особенности формирования структур управления при действии внешнего фактора – кризисных явлений. Также учитывается и внутренний фактор – персонал, его квалификация и компетенции. Классифицированы структуры управления на две группы механистические и органические. Рассмотрены особенности видов организационных структур предприятия (матричная, дивизионная, линейно-функциональная, функциональная, линейная) и выявлены условия для более эффективного управления организацией и персоналом

Ключевые слова: структура управления, предприятие, внешний фактор, управление персоналом, квалификация, компетенция

FORMATION OF MANAGEMENT STRUCTURES OF THE ENTERPRISE TAKING INTO ACCOUNT EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS

**DINNIK I.V.,
Assistant of the Department «Technosphere Safety»
FSBEI HE «Luhansk State University named after
Vladimir Dal»,
Lugansk, Luhansk People's Republic,
Russian Federation**

In the article the features of the formation of management structures under the action of an external factor – crisis phenomena are discusses. The internal factor is also taken into account – the staff, their qualifications and competencies. The management structures are classified into two groups: mechanistic and organic. The features of the types of organizational structures of the enterprise (matrix, divisional, linear-functional, functional, linear) are considered and the

conditions for more effective management of the organization and personnel have been identified.

Keywords: *management structure, enterprise, external factor, personnel management, qualification, competence*

Постановка проблемы и актуальность. Актуальность исследования обусловлена тем, что особенности системы управления и организационной структуры современного предприятия тесно связаны с изменением стратегических ориентиров в его деятельности. Поэтому постоянно возникает необходимость в совершенствовании организационной структуры, в том числе и в рамках процессов управления персоналом предприятия. В современных условиях важной задачей является организация эффективной и скоординированной работы всех структурных подразделений предприятия, зависящая от построения такой организационной структуры, которая лучше всего будет отвечать его целям, а также внутренним и внешним факторам, влияющим на предприятие. Одним из внутренних факторов следует выделить именно персонал, его уровень квалификации и компетенций. В условиях высокой мобильности специалистов и долгосрочного процесса возвращения новых ключевых специалистов, которые обеспечивают процессы управления, необходимо выстраивать и соответствующие структуры управления с различным уровнем загрузки персонала.

Анализ последних исследований. Исследованию организационной структуры предприятия и системы управления персоналом посвящены работы зарубежных и отечественных ученых, а именно: А.И. Орлов, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, А. Быкова, М.Л. Братковского, Р.А. Фатхутдинов, М. Райс, А.В. Катернюк, Е.К. Завьялова, В.Н. Федосеев, С.Н. Капустин и др.

Изложение основного материала исследования. Образование предприятий различных организационных форм собственности подразумевает выбор соответствующей организационной структуры управления. Термин «структура» происходит от лат. слово «structura» (построение) и означает внутреннее построение определенного объекта, отражающее взаимосвязи внутри объекта. По мнению А.И. Орлова, структура – это устойчивое отражение взаимных отношений элементов целостного объекта [7].

М. Мескон определяет структуру организации как совокупность элементов и последовательных взаимоотношений между ними, которая позволяет продуктивно преобразовывать имеющиеся ресурсы в готовый продукт и достигать целей организации. По мнению ученого, структура организации сопоставима с фундаментом здания управленческой системы, возведенным с целью оперативного и качественного осуществления процессов внутри данной системы [5]. Таким образом, структура организации – это ее внутреннее построение, характеризующее состав отделов и систему связи, подчиненность и взаимодействие между ними.

Р. Фатхутдинов подразумевает под организационной структурой совокупность взаимосвязанных элементов объектов управления [8].

Исследование мнений и утверждений отечественных и зарубежных ученых относительно сущности организационной структуры позволяет сделать вывод, что организационная структура представляет собой совокупность определенных уровней управления, которые взаимосвязаны между собой и направлены на достижение целей и задач организации.

На создание организационной структуры управления влияют различные факторы. Так, Дж. Л. Гибсон выделяет три категории факторов, которые влияют на выбор определенной организационной структуры управления предприятия, а именно: общие факторы, характеристики менеджмента и специфические факторы (рис.1) [2].

В свою очередь, другие ученые устанавливают другие две основные группы факторов влияния на организационную структуру – стратегические и управленческие.

По нашему мнению, наиболее комплексный подход к выявлению факторов, влияющих на формирование организационной структуры управления предприятием, предложен Е.К. Завьяловой. Ученая выделяет последовательность факторов, которые влияют на преобразования, происходящие в организационной структуре управления, начиная от пожеланий учредителей до вынужденных изменений в соответствии с потребностями внешней среды.

Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор организационной структуры управления предприятием

Основными факторами, определяющими выбор организационной структуры, являются миссия и стратегические цели компании. Ключевым моментом в формировании организационной структуры, по мнению автора, является понимание высшим руководством предприятия фазы его жизненного цикла. Так, в процессе развития организации появляется необходимость контроля и координации, связанной с увеличением объема управленческих работ, а также необходимость созданием дополнительных элементов системы управления, что подразумевает соответствующие преобразования организационной структуры. Как отмечается в исследовании Ободца Р.В., при делегировании полномочий важно учитывать компетенции персонала как внутренний фактор, а результаты труда персонала следует оценивать через систему сбалансированных показателей [6]. Также, к ключевым факторам влияния на формирование организационной структуры следует отнести уровень развития информационных технологий на предприятии. Так, использование локальной сети в организации позволит сократить или полностью ликвидировать из-за необходимости некоторые рабочие процессы на среднем и низшем уровнях системы управления. Существенное воздействие на организационную структуру оказывает внешняя

среда предприятия, которая характеризуется различными группами влияния: от потребителей до организаций-регуляторов внешнеэкономической деятельности предприятия [3].

Современные ученые выделяют два групповых типа организационных структур управления предприятием, а именно: механистические и органические (рис. 2).

Рис. 2. Типы организационные структур управления

Основными отличиями механистических организационных структур от органических являются наличие четко установленной иерархии в организации, бюрократическая система прав и обязанностей. Для механистических организационных структур свойственны формализованные процессы и порядок, централизация принятия решений, объективная система вознаграждений для персонала. К механистическим организационным структурам относят линейную, функциональную, линейно-функциональную, линейно-штабную и дивизионную структуры управления [9].

Если внешняя среда стабильнее, в ней наблюдаются незначительные изменения, то предприятия могут вполне успешно устанавливать механистические организационные структуры, имеющие малую гибкость.

Органическим организационным структурам управления характерны размытые границы управления, а также гибкость и способность к своевременному реагированию на изменения внешней среды. Особенностью органических организационных структур является децентрализация принятий решений, неформальные межличностные отношения, минимальное использование правил и процедур в процессе деятельности, а также высокий уровень ответственности. В компаниях с органическими организационными структурами относительно малое количество уровней управления, структурные элементы обладают большими правами в принятии решений, а также возможны частые смены лидеров в связи с изменением характера решаемых проблем. К органическим типам структур относятся матричные, проектные и сетевые организационные структуры [4].

Далее рассмотрим особенности вышеупомянутых видов организационных структур в отдельности и выявим условия для более эффективного управления организацией и персоналом.

Линейные организационные структуры управления формируются в результате увеличения масштабов деятельности организации, в которых использовалась двухуровневая система управления. Линейные организационные структуры характеризуются наличием прямых (линейных) полномочий, исходящих от высшего элемента в иерархии управления к низшему. Данный тип организационной структуры управления предполагает использование руководителей-универсалов, которые способны выполнять все виды управленческих работ: планирование, организацию, координацию и контроль. Линейная организационная структура управления представлена на рис.3.

Предпосылкой к появлению функциональной организационной структуры является распределение труда персонала в области управления. Характерной чертой функциональной организационной структуры является то, что типичные виды управленческой деятельности закрепляются за специальными службами, решающими узкоспециализированные задачи (рис. 4).

Рис. 3. Линейная структура управления

Вследствие чего, качество управления организацией повышается, усовершенствуется контроль за достижением результатов, однако, возникает большое количество функциональных взаимосвязей, что усложняет структуру системы управления.

Рис. 4. Функциональная структура управления

Наиболее распространенной организационной структурой в деятельности отечественных предприятий является линейно-функциональная структура управления (рис. 5). Данная организационная структура содержит несколько уровней управления, которые включают как линейных, так и функциональных руководителей.

Рис. 5. Линейно-функциональная структура управления

При необходимости проведения технологических изменений на предприятии целесообразно использовать линейно-штабную структуру управления. Она предполагает создание многофункциональных штабов на уровне линейных руководителей для оперативного решения проблем посредством увеличения концентрации усилий. Но недостатком такой структуры является увеличение риска необоснованного увеличения штабного аппарата и снижение скорости реагирования на изменения. Поэтому линейно-штабные структуры часто бывают временными и становятся основой создания других более гибких видов организационных структур.

Использование в компании дивизионной структуры управления предполагает разделение предприятия на автономные производственные отделения (дивизионы), которые имеют определенную специализацию по региону деятельности или продукции (рис. 6). Данные дивизионы несут ответственность за исследование, создание и сбыт продукции.

Рис. 6. Дивизионная структура управления

Проектные организационные структуры предполагают внедрение в существующую структуру управления временного проектного отдела. В данный проектный отдел включают необходимых специалистов, а полномочия закрепляются за руководителем проекта. Подобные проектные отделы образуются в случае возникновения необходимости разработки проекта, направленного на достижение целенаправленного реформирования системы. Например, в случае разработки новых видов товаров или технологий их сбыта, модернизация оборудования и т.д. После завершения работы над проектом, его команда расформируется, а специалисты возвращаются на свои привычные постоянные места работы или переходят в новую проектную структуру.

Матричная организационная структура является модификацией линейно-функциональной структуры, а именно в части ответственной за разработку новой продукции (рис. 7). Сотрудники организации, специализирующиеся на узконаправленной деятельности, формируют группу для разработки и реализации специального проекта. Использование горизонтальных связей в матричной организационной структуре

существенно влияет на сокращение затрат времени для координации деятельности. Данное преимущество достигается за счет внедрения нового элемента управления – руководителей проектов, которые получают полномочия по использованию средств предприятия во время реализации проекта. В результате над исполнителем может быть закреплено два и более руководителей (линейный – руководитель подразделения, функциональный руководитель проекта. Для эффективного использования матричной организационной структуры необходима специальная подготовка сотрудников и соответствующая организационная культура.

Рис. 7. Матричная структура управления

Применение на практике матричных и проектных организационных структур требует соблюдения определенных условий:

1. Ограничение во времени работы группы над проектом;
2. Работа должна быть не похожей на повседневную деятельность;
3. При изготовлении продукции (реализации услуги) в серийном производстве, Работа над проектом передается в обычные функциональные отделы;
4. Решение проблем производится с помощью совместных усилий и навыков проектной группы.

На современном этапе развития конкурентной среды получают распространение сетевые организационные структуры, которые представляют собой объединение отдельных фирм или специализированных единиц, управляемые с помощью рыночных механизмов и взаимосвязанных договорными отношениями и общими заказами. Данный тип организационных структур подразделяется на динамичные, стабильные и внутренние. Стабильные сетевые организационные структуры характеризуются передачей значительной части работ подрядной организации, не относящейся к основному предприятию. Внутренние сетевые организационные структуры предполагают использование принципа свободного предпринимательства внутри организации за счет создания организационных рынков, позволяющим взаимодействие между элементами организации на коммерческой основе. Динамические организационные структуры используют главное предприятие для управления другими организациями с целью осуществления собственных интересов.

В реальной практике руководство предприятия может использовать разные виды организационных структур в смешанном виде, что позволяет достигать поставленных целей в кратчайшие сроки.

Выводы. Таким образом можно резюмировать, что организационная структура – это совокупность определенных уровней управления, формирующихся на каждом предприятии в соответствии с его целями и задачами, отражая при этом взаимосвязи между его подразделениями, их иерархическое построение.

Каждая организационная структура имеет ряд общих факторов, влияющих на нее, в частности – это звенья управления, отдельные сотрудники и отношения между ними, которые формируют горизонтальное и вертикальное разделение; степень централизации и децентрализации; распределение функций управления, задач, полномочий между подразделениями и отображение связей между ними; информационные взаимосвязи; численность работников, количество уровней управления; количество подразделений, в зависимости от величины предприятия; информационно-техническое обеспечение. Особую роль в условиях конкурентной среды играют факторы внешней

среды, непосредственно влияющие на результаты деятельности предприятия. А также внутренний фактор – персонал, который может существенно повлиять на структуру организации в связи с возможным отсутствием специалистов или их низкой квалификацией. Рассмотрены особенности видов организационных структур предприятия и выявлены условия для более эффективного управления организацией и персоналом.

Список использованных источников

1. Братковский М. Л. Функциональное содержание управления / М. Л. Братковский // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2019. – № 15. – С. 14-24.
2. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М. Организации: поведение, структура, процессы. - М.: ИНФРЛ - М. 2014. - 662 с.
3. Завьялова Е.К. Особенности управления человеческими ресурсами инновационно-активных компаний // Вестник СПбУ. Сер. 8. Менеджмент. – 2012. – Вып. 2. – С. 78-106.
4. Котова Л. Ключевые показатели эффективности системы управления персоналом // Кадровик. – 2010. – № 12. – С. 44-50.
5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва: Дело, 2012. 747 с.
6. Ободец Р. В. Особенности делегирования полномочий в процессе разработки сбалансированной системы показателей и внедрения стратегии развития предприятия / Р. В. Ободец, В. Ю. Чернецкий // Менеджер. Вестник Донецкого государственного университета управления. – 2016. – № 2. – С. 102-110.
7. Орлов А.И. Организационные структуры и механизмы управления – М.: Изд-во АО «Ассиана», 2013. – 132 с.
8. Фатхутдинов, Р.А. Управление конкурентоспособностью организации [Текст]: учебник / Р.А. Фатхутдинов, – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Эксмо, 2008. – 544 с. – ISBN 5-699-11080-1.
9. Федосеев В.Н., Капустин С.Н. Управление персоналом организации. Учебное пособие. – М.: Экзамен, 2013. – 368 с.